

Stabilirea procedurii de revizuire a PNAACIP. Stabilirea procedurii de monitorizare și evaluare a PNAACIP

Livrabil Obiectivul specific 3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Activitatea 3.3 Dezvoltarea instrumentelor suport pentru implementarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare.

Subactivitatea 3.3.1. Stabilirea procedurii de revizuire a PNAACIP. Stabilirea procedurii de monitorizare și evaluare a PNAACIP

Proiect

Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive - Cod SMIS 2014+ 120008

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene / Coordonator Obiectiv 3

Ioja Cristian – Expert plan acțiune specii invazive 1 / Coordonator Activitate 3.2

Niță Mihai Răzvan – Expert plan acțiune specii invazive 2

Rozyłowicz Laurențiu – Expert specii invazive 1

Preda Cristina – Expert specii invazive 2

Onose Diana – Expert plan acțiune specii invazive 4

Niță Andreea – Expert biodiversitate 1

Grădinaru Simona – Expert biodiversitate 3

Manolache Steluta – Expert biodiversitate 7

Cuprins

1. PROCEDURA DE REVIZUIRE A PNAACIP	4
2. PROCEDURA DE COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PNAACIP	5
2.1. NIVELE DE COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PNAACIP.....	5
2.2. PROCEDURA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PNAACIP	7
2.3. PROCEDURA DE EVALUARE A PNAACIP	10
3. INDICATORI DE MONITORIZARE ÎN CORELARE CU ȚINTELE PNAACIP	11
4. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.....	22

1. Procedura de revizuire a PNAACIP

Revizuirea PNAACIP se poate realiza în următoarele situații:

- a. Ca finalitate a procesului de evaluare a PNAACIP, care poate identifica necesități clare de revizuire a obiectivelor și măsurilor.
- b. Ca solicitare a Comisiei Europene, pentru adaptarea unor măsuri și ținte la orientările strategice ale Uniunii Europene în domeniul gestionării speciilor alogene invazive.
- c. După 7 ani de la aprobarea prezentului plan, ca necesitate de actualizare a măsurilor și țintelor la noile realități socio-economice.

Procesul de revizuire va implica un proces participativ, care presupune organizarea și funcționarea unui grup de lucru format de minim instituțiile implicate în implementarea PNAACIP.

Revizuirea PNAACIP se va realiza prin Ordin de Ministru, la propunerea Direcției Generale Biodiversitate.

2. Procedura de coordonare, implementare, monitorizare și evaluare a PNAACIP

2.1. Nivele de coordonare, implementare, monitorizare și evaluare a PNAACIP

Pentru coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea PNAACIP au fost considerate patru nivele ierarhice:

1. **Nivelul de decizie** (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), responsabil de emiterea de documente legislative și de reglementare cu relevanță pentru PNAACIP. În implementarea PNAACIP, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are următoarele atribuții:
 - a) Să emită acte legislative sau să participe la emiterea de acte legislative, pentru îndeplinirea activităților din PNAACIP sau pentru facilitarea implementării lor;
 - b) Să asigure suportul financiar, prin considerarea clară în bugetul de stat a sumelor necesare implementării PNAACIP, cu prioritate a celor urgente și a acelor relaționate de obligațiile României față de Uniunea Europeană.
 - c) Să asigure suportul instituțional prin crearea structurii cu rol în coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea a PNAACIP.
 - d) Să asigure mecanismele instituționale de implementare, monitorizarea și evaluarea a PNAACIP.
2. **Nivelul de coordonare** (Direcția Generală Biodiversitate), responsabil de coordonarea întregului proces de implementare, monitorizare și evaluare al PNAACIP. Structura de coordonare a PNAACIP cuprinde 1-2 persoane, care vor avea următoarele atribuții:
 - a) Să realizeze în primul trimestru al anului calendaristic un plan anual de acțiuni prioritare, ținând cont de activitățile programate în PNAACIP, prioritatea acestora, dar și de resursele bugetare alocate prin bugetul de stat și de finanțările în derulare.
 - b) Să realizeze anual raportul anual de monitorizare a stadiului de implementare a PNAACIP.
 - c) Să înștiințeze responsabilii de implementarea activităților din PNAACIP din instituțiile partenere asupra obligațiilor care le revin.
 - d) Să solicite și să recepționeze din partea instituțiilor responsabile de implementarea PNAACIP a tuturor realizărilor și problemelor întâmpinate.
 - e) Să elaboreze justificări pentru sursele de finanțare necesare implementării PNAACIP.

- f) Să colaboreze cu unitățile de implementare a programelor naționale și europene și cu alte structuri similare pentru corelarea obiectivelor PNAACIP, cu cele ale proiectelor finanțate din fonduri europene.
- g) Să urmărească implementarea cât mai eficientă a prevederilor PNAACIP.
- h) Să organizeze Consiliul Științific, ca organism consultativ pentru eficientizarea implementării PNAACIP sau, după caz, să solicite consultanță pentru elaborarea unor studii sau evaluări legate de implementarea PNAACIP.
- i) să organizeze fluxul de comunicare cu membrii Consiliului Științific sau cu alți consultanți.

3. Nivelul consultativ (Consiliul Științific și/ sau consultanți externi), cu rol în asigurarea suportului științific, informațional și administrativ pentru implementarea PNAACIP. Nivelul consultativ este opțional în aplicarea prevederilor PNAACIP, fiind constituit din două componente:

- a) Consiliul Științific pentru aplicarea PNAACIP format din reprezentanții instituțiilor responsabile de implementare, ai instituțiilor de învățământ superior și cercetare științifică, muzeelor de științe ale naturii relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive.
- b) Consultanți externi, contractați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru asigurarea suportului tehnic necesar implementării sau monitorizării PNAACIP, care să aibă competențe dovedite pentru implementarea unor acțiuni.

Nivelul consultativ nu este obligatoriu în implementarea PNAACIP și are următoarele atribuții:

- a) Să îndrume nivelul de coordonare și administrare pentru selectarea corectă a acțiunilor menționate în planul anual de acțiuni prioritare.
- b) Să contribuie la realizarea raportului anual de monitorizare a stadiului de implementare a PNAACIP.
- c) Să realizeze serviciile de consultanță solicitate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, respectând prevederile contractuale.
- d) Să contribuie, prin instituțiile pe care le reprezintă, la atingerea țintelor din PNAACIP.
- e) Să formuleze recomandări pentru eficientizarea implementării PNAACIP.

4. Nivelul de implementare (instituții menționate în Planul de acțiuni) este responsabil direct de aplicarea activităților din PNAACIP. Nivelul de implementare este alcătuit din totalitatea instituțiilor implicate în aplicarea activităților din PNAACIP, stabilite în Planul de măsuri. Nivelul de implementare este unul operațional și vizează promovarea tuturor demersurilor pentru

Îndeplinirea țințelor asumate prin PNAACIP. Atribuțiile fiecărei instituții de pe nivelul de implementare sunt precizate în planul de acțiuni.

2.2. Procedura de monitorizare a implementării PNAACIP

Comunicarea interinstituțională și intrainstituțională eficientă reprezintă una dintre cele mai importante condiții pentru implementarea cu succes a PNAACIP. Pentru aceasta trebuie se țină cont de următoarele principii:

- a) Prima instituție indicată în planul de acțiuni ca fiind responsabilă pentru implementarea unei acțiuni concrete are calitatea de coordonator al realizării respectivei acțiuni și stabilește de comun acord cu restul partenerilor ceea ce va realiza fiecare partener dintre măsurile pe care le implică îndeplinirea acțiunii respective. Acestea își exercită funcțiile în conformitate cu prevederile PNAACIP, al Regulamentului propriu de organizare și funcționare (ROF), precum și în conformitate cu prevederile din fișele postului persoanelor desemnate ca responsabile pentru aceste acțiuni, precum și al prezentei metodologii, în vederea coordonării și monitorizării implementării PNAACIP.
- b) Fiecare instituție cu rol coordonator sau partener (indiferent dacă aparține nivelului de coordonare sau de implementare) desemnează minim o persoană care are atribuții privind implementarea acțiunilor și monitorizarea indicatorilor de realizare a PNAACIP. Fiecare instituție responsabilă transmite anual către coordonatorul principal al implementării PNAACIP, respectiv nivelul de coordonare, numele persoanelor desemnate și datele acestora de contact.
- c) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Direcția Generală Biodiversitate, realizează anual un plan de implementare, conform Tabel 1, și îl trimite tuturor instituțiilor partenere (persoanelor desemnate) obligațiile ce le revin, conform Tabel 2.
- d) Fiecare partener în implementarea PNAACIP trimite anual, la datele stabilite de comun acord, informații referitoare la stadiul de implementare a PNAACIP, folosind formatul din Tabel 3.
- e) Direcția Generală Biodiversitate centralizează toate informațiile și evaluează stadiul de implementare a PNAACIP și le consemnează în raportul anual de monitorizare a implementării - RAMI. RAMI va constitui principalul instrument de monitorizare, pe baza căruia se va evalua

progresul înregistrat în implementarea PNAACIP. RAMI va fi elaborat de către Direcția Generală Biodiversitate în primul semestru al anului următor celui pentru care se realizează raportarea și va fi publicat pe pagina web a Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor. RAMI va avea o structură menționată în Tabel 4.

Tabel 1 – Conținut-cadru al Planului anual de implementare al PNAACIP

Acțiuni	Instituții responsabile	Perioada	Buget (mii lei)	Surse de finanțare	Prioritate	Indicatori de rezultat	Ținta PNAACIP

Tabel 2 - Conținut-cadru al adresei de informare privind responsabilitățile anuale către instituțiile partenere din nivelul de implementare

An	Acțiune	Instituție coordonatoare	Instituții partenere	Termen de realizare	Indicator de rezultat	Țintă
Trimis de _____, din cadrul _____						
La responsabil de implementarea PNAACIP _____ din partea _____						
Forma de comunicare: email, fax, telefon (se menționează explicit adresa sau numărul de telefon/fax la care s-a trimis informarea): _____						
Data trimiterii informării: _____						
Data confirmării primirii informării: _____						

Tabel 3 – Conținut-cadru al adresei de raportului de monitorizare privind stadiului implementare realizat de instituțiile din nivelul de implementare

An	Acțiune	Termen de realizare	Țintă	Rezumatul și rezultatele acțiunii (se vor utiliza link-uri pentru rezultatele accesibile online)	Indicatori raportați, conform PNAACIP	Dificultăți întâmpinate	Recomandări	Stadiu activitate Realizat/ nerealizat / în curs de realizare
Trimis de _____, din cadrul _____								
La responsabil de implementarea PNAACIP _____ din partea _____								
Forma de comunicare: email, fax, telefon (se menționează explicit adresa sau numărul de telefon/fax la care s-a trimis informarea): _____								
Data trimiterii raportului: _____								

Data confirmării primirii raportului: _____

Tabel 4 – Format de cuprins al raportului anual de monitorizare a stadiului de implementare a PNAACIP

1. Descrierea generală a acțiunilor întreprinse pentru atingerea țintelor.

2. Activități realizate

An	Acțiune	Termen de realizare	Țintă	Rezumatul și rezultatele acțiunii	Indicatori de rezultat	Dificultăți întâmpinate	Recomandări

3. Activități în curs de desfășurare

An	Acțiune	Termen de realizare	Țintă	Rezumatul și rezultatele acțiunii	Indicatori de rezultat	Stadiu de implementare	Recomandări

4. Activități nedemarate

An	Acțiune	Termen de realizare	Țintă	Rezumatul și rezultatele acțiunii	Indicatori de rezultat	Cauze ale întârzierii	Recomandări

5. Sinteza activităților (evoluția progresului indicatorilor de monitorizare, pondere activități întârziate, pondere îndeplinire PNAACIP)

6. Situația progresului în atingerea țintelor din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014

7. Sinteza dificultăților

8. Propuneri pentru ameliorarea procesului de implementare.

9. Concluzii și recomandări pentru perioada următoare de implementare

2.3. Procedura de evaluare a PNAACIP

Evaluarea PNAACIP se va realiza la minim 5 ani de la aprobare și va implica analiza detaliată a eficienței și eficacității îndeplinirii țintelor stabilite prin PNAACIP, în scopul adaptării acestora la noile condiții sociale și economice.

Evaluarea va fi coordonată de Direcția Generală Biodiversitate și va permite configurarea noii variante a PNAACIP.

Evaluarea va include minim următoarele informații:

1. Evaluarea stadiului de implementare al măsurilor din PNAACIP, ținând cont de indicatorii de rezultat și de țintele stabilite.
2. Analiza eficienței funcționării nivelurilor de implementare a PNAACIP.
3. Inventarierea și analiza resurselor alocate pentru implementare PNAACIP în comparație cu cele stabilite prin PNAACIP.
4. Evaluarea impactului implementării fiecărui obiectiv general și măsuri din PNAACIP.
5. Analiza eficienței și eficacității implementării PNAACIP.
6. Evidențierea progreselor înregistrate în gestiunea speciilor alogene invazive în relație cu cerințele Regulamentul 1143/2014.
7. Analiza dificultăților specifice procesului de implementare a PNAACIP.
8. Propuneri de revizuire a PNAACIP.

3. Indicatori de monitorizare în corelare cu țintele PNAACIP

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
OS1. Prevenirea stabilirii de noi specii alogene invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare	OS.1.1. Îmbunătățirea cadrului legislativ național necesar pentru gestionarea speciilor alogene invazive în domeniul protecției mediului și în alte domenii relevante.	Număr de acte legislative care includ aspecte legate de gestionarea speciilor alogene invazive	Modificarea ordinului de ministru privind speciile alogene invazive. Modificarea Legii protecției mediului prin includerea aspectelor legate de speciile alogene invazive (inclusiv sancțiuni). Modificarea legilor din alte domenii relevante prin includerea aspectelor legate de speciile alogene invazive (inclusiv sancțiuni): de ex. Legea apelor, Codul silvic, Legea privind pescuitul și acvacultura, Legea fondului cinegetic.
	OS1.2. Asigurarea cadrului pentru respectarea interdicțiilor/restricțiilor la nivel național privind introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România.	Cadrul pentru respectarea interdicțiilor/restricțiilor la nivel național privind introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România	Introducerea explicită a atribuțiilor legate de gestionarea speciilor alogene invazive la nivelul autorităților din domeniul protecției mediului (minim, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate). Introducerea explicită a sancțiunilor introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România în legislație.

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
	OS1.3. Dezvoltarea și implementarea sistemului de autorizații pentru deținerea și/sau utilizarea de specii alogene invazive, în acord cu Regulamentul 1143/2014 și legislația națională.	Sistem de autorizații pentru deținerea și/sau utilizarea de specii alogene invazive	Organizarea sistemului național de autorizații pentru deținerea și/ sau utilizarea de specii alogene invazive.
	OS1.4. Monitorizarea permanentă a căilor de introducere prioritare, inclusiv prin instaurarea de controale oficiale la frontieră privind animalele și plantele, cu scopul de a preveni introducerea speciilor alogene invazive (prin entitățile de control la frontieră).	Număr de puncte de frontieră organizate pentru realizarea de controale oficiale referitoare la importul de specii de plante și animale. Număr de controale la frontieră cu respingerea accesului intrării în țară a speciilor alogene invazive.	Minimum un punct de frontieră per stat vecin organizat pentru realizarea de controale oficiale referitoare la importul de specii de plante și animale. 100% mărfuri încadrate în codul TARIC ca specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România, fără permisiune de intrare în țară. Minimum 25% din mărfurile declarate ca plante și animale (inclusiv ca părți dintre acestea), verificate din perspectiva declarării conforme (cu urmărirea depistării eventualelor specii alogene invazive).
	OS1.5. Realizarea și actualizarea periodică a listei de specii alogene invazive de interes pentru România, în concordanță cu impactul generat de acestea asupra mediului, societății și economiei, și cu capacitatea de a interveni.	Număr de specii alogene invazive de interes pentru România.	Realizarea Listei de specii alogene invazive de interes pentru România, suplimentară față de cea existentă la nivelul Uniunii Europene. Actualizarea Listei de specii alogene invazive de interes pentru România minim o dată la 5 ani (poate presupune confirmarea, adăugarea sau eliminarea de specii alogene invazive).
	OS1.6. Asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a speciilor alogene invazive.	Număr de înregistrări realizate prin sistemul de supraveghere a speciilor alogene invazive.	Minimum 500 de înregistrări/an de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România, realizate prin intermediul sistemului de supraveghere, cu acoperirea echilibrată a tuturor județelor.

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
			Minimum 1 raport/an al Agențiilor județene pentru Protecția Mediului încărcat în sistemul național de supraveghere a speciilor alogene invazive.
	OS.1.7. Includerea aspectelor legate de gestionarea speciilor alogene invazive în procedurile de avizare/ autorizare a activităților socio-economice.	Număr de solicitări de includere a aspectelor legate de prevenirea introducerii și controlul speciilor alogene invazive în procedurile de avizare/ autorizare a activităților socio-economice	100% includere de obligații de includere a aspectelor legate de prevenirea introducerii și controlul speciilor alogene invazive în procedurile de avizare/ autorizare a activităților socio-economice din ariile naturale protejate.
	OS1.8. Dezvoltarea de planuri detaliate de abordare a căilor de introducere prioritare și a căilor de pătrundere cu risc maxim a speciilor alogene invazive (planuri pentru căi, specii sau grupe de specii).	Număr de planuri de abordare a căilor de introducere prioritare și a căilor de pătrundere cu risc maxim a speciilor alogene invazive	Realizarea Ghidului pentru dezvoltarea planurilor sectoriale pentru speciile cu invazivitate ridicată. Realizarea de planuri de abordare a căilor de introducere prioritare (activități comerciale, agricultură, piscicultură și acvacultură, silvicultură). Realizarea de planuri de abordare a căilor de pătrundere cu risc maxim (minimum pentru Portul Constanța, aeroportul internațional Henri Coandă, punctul vamal desemnat pentru introducerea de specii de plante și animale, fluviul Dunărea, granița cu Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia).
	OS1.9. Introducerea în programele de finanțare de condiții care să oblige beneficiarii de fonduri la promovarea de activități de prevenire, control și eradicare a speciilor alogene invazive, în special a acelor care sunt de interes pentru Uniunea Europeană și România	Număr de programe de finanțare cu condiții care să oblige beneficiarii de fonduri la promovarea de activități de prevenire, control și eradicare a speciilor alogene invazive, în special a acelor care sunt de	Considerarea condiționării finanțărilor naționale și europene, cel puțin în domeniile agricultură, silvicultură, acvacultură, dezvoltarea de spații verzi.

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
		interes pentru Uniunea Europeană și România.	
OS2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive	OS2.1. Acordarea de prioritate detectării timpurii și aplicării măsurilor de eradicare asupra speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România, și care pot avea efecte dăunătoare majore, luând în considerare și costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor și a metodelor de control, și aspectele socioeconomice.	Număr de specii alogene invazive detectate timpuriu. Număr de măsuri de eradicare implementate.	Realizarea listei de specii alogene invazive care nu au fost detectate până în prezent pe teritoriul României, dar care au condiții optime pentru a se extinde. Detectarea timpurie a speciilor alogene invazive care nu au fost semnalate până în prezent pe teritoriul României, dar care pot apărea cu populații izolate sau concentrate. Promovarea de măsuri de eradicare rapidă pentru speciile alogene invazive nou apărute. Realizarea Codului de bune practici pentru căile de introducere, prevenirea introducerii și a răspândirii neintenționate.
	OS2.2. Promovarea de măsuri de gestionare/eradicare rapidă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România.	Număr de măsuri de eradicare implementate.	Promovarea de măsuri de eradicare rapidă pentru speciile alogene invazive ce pot avea efecte semnificative asupra mediului, considerând costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor și aspectele socioeconomice (minimum 10 proiecte de eradicare implementate pe suprafețe de 1-5 ha, cu suprafață totală de 50 ha).
	OS2.3. Dezvoltarea unui set de măsuri de urgență disponibil pentru cazuri în care specii alogene, care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice.	Set de măsuri de urgență pentru cazuri în care specii alogene, care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice.	Realizarea unui set de măsuri de urgență pentru cazuri în care specii alogene, care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice. Acestea pot fi anexă a unui act legislativ pentru gestionarea speciilor alogene invazive.

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
O3. Monitorizarea speciilor alogene invazive, cu precădere a acelor prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România	OS3.1. Asigurarea monitorizării adecvate a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România și continuarea dezvoltării bazei de date referitoare la acestea.	Număr de campanii de monitorizare per specie alogenă invazivă de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România. Număr de campanii de monitorizare per cale de introducere prioritare pentru speciile alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România.	Realizarea a minimum o campanie de monitorizare națională per specie alogenă invazivă de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România, identificată anterior, cu o periodicitate de minim 5 ani. Realizarea a minimum o campanie de monitorizare națională cale de introducere prioritare pentru speciile alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România cu o periodicitate de minimum 5 ani.
	OS3.2. Realizarea de rapoarte regulate privind dinamica populațiilor speciilor alogene invazive în România și a modificărilor privind căile de introducere a acestora.	Număr de rapoarte privind dinamica populațiilor speciilor alogene invazive în România. Număr de rapoarte privind căile de introducere a speciilor alogene invazive în România.	Realizarea a minimum un raport privind dinamica speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România, identificate anterior, cu o periodicitate de minim 5 ani. Realizarea a minimum un raport privind căile de introducere prioritare pentru speciile alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și pentru România cu o periodicitate de minimum 5 ani.
	OS3.3. Managementul bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea/utilizarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România.	Număr de rapoarte generate din baza de date referitoare la autorizațiile emise pentru deținerea/utilizarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România	Realizarea anuală a unui raport cu autorizațiile pentru deținerea/ utilizarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România, cu menționarea minimă a speciilor implicate, localizării lor și a tipului de activitate.
	OS3.4. Dezvoltarea unei proceduri de monitorizare și evaluare a pagubelor generate	Număr de proceduri de monitorizare și evaluare a	Realizarea de proceduri monitorizare și evaluare a pagubelor generate de speciile alogene invazive,

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
	de speciile alogene invazive, mai ales pentru mediu, agricultură, piscicultură/acvacultură, silvicultură și managementul așezărilor umane.	pagubelor generate de speciile alogene invazive.	minim pentru ariile naturale protejate, agricultură, piscicultură/ acvacultură, silvicultură și managementul așezărilor umane
O4. Controlul și eradicarea speciilor alogene invazive, cu precădere a acelor prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România	OS4.1. Stabilirea de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex-situ.	Set de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex-situ	Realizarea unui set de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex-situ
	OS4.2. Asigurarea respectării obligațiilor de către deținătorii sau utilizatorii de specii alogene, precum și de proprietarii și utilizatorii terenurilor afectate.	Numărul de controale efectuate pentru respectarea obligațiilor de către deținătorii sau utilizatorii de specii alogene, precum și de proprietarii și utilizatorii terenurilor afectate	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de deținătorii sau utilizatorii de specii alogene, precum și de proprietarii și utilizatorii terenurilor afectate.
	OS4.3. Îmbunătățirea controlului speciilor alogene invazive în cadrul activităților economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).	Numărul de controale efectuate pentru respectarea obligațiilor de către activitățile economice din sectorul primar. Numărul de intervenții pentru controlul speciilor alogene invazive în agricultură, piscicultură și acvacultură.	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de către activitățile economice din sectorul primar. Minimum 5 intervenții orientate spre controlul speciilor alogene invazive pentru fiecare din domeniile agricultură, piscicultură și acvacultură.
	OS4.4. Asigurarea controlului speciilor alogene invazive în activitățile comerciale.	Numărul de controale efectuate pentru respectarea	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru

Obiectiv specific	Măsuri specifice	Indicator de rezultat	Ținte
		obligațiilor de către activitățile comerciale.	respectarea obligațiilor de către activitățile comerciale.
	OS4.5. Realizarea controlului speciilor alogene invazive în așezările umane.	Numărul de controale efectuate pentru respectarea obligațiilor de către autoritățile locale. Numărul de intervenții pentru controlul speciilor alogene invazive în așezările umane	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de către autoritățile locale. Minimum 50 intervenții orientate spre controlul speciilor alogene invazive pentru fiecare în așezările umane.
	OS4.6. Îmbunătățirea controlului speciilor alogene invazive în lungul rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.	Numărul de controale efectuate pentru respectarea obligațiilor de către gestionarii rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de către gestionarii rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.
	OS4.7. Ameliorarea controlului speciilor alogene invazive în porturi și aeroporturi.	Numărul de controale efectuate pentru respectarea obligațiilor de către gestionarii porturilor și aeroporturilor.	Realizarea a minimum 10 controale anuale planificate de către Garda Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de către gestionarii porturilor și aeroporturilor.
	OS4.8. Creșterea eficienței activităților de control al speciilor alogene invazive în arii naturale protejate.	Numărul de acțiuni pentru controlul speciilor alogene invazive promovate la nivelul ariilor naturale protejate.	Promovarea a minimum 50 proiecte pentru controlul speciilor alogene invazive promovate la nivelul ariilor naturale protejate.
	OS4.9. Implementarea de măsuri de restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii biologice, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii	Numărul de măsuri restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii, a remedierii prejudiciului cauzat	Promovarea a minimum 5 proiecte care promovează măsuri restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii stării

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
	stării de conservare a speciilor native și a habitatelor acestora.	și a îmbunătățirii stării de conservare a speciilor native și a habitatelor acestora.	de conservare a speciilor native și a habitatelor acestora
O5. Conștientizarea și educarea publicului, creșterea responsabilizării acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive	OS5.1.Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului, instituțiilor publice și a agenților economici în legătură cu problematica speciilor alogene cu potențial invaziv și a invaziilor biologice.	Numărul de campanii/proiecte de informare și conștientizare a publicului, instituțiilor publice și a agenților economici în legătură cu problematica speciilor alogene invazive.	Minimum o campanie/ proiect național de informare și conștientizare a publicului/ instituțiilor publice și agenților economici în legătură cu gestionarea speciilor alogene invazive. Minimum 8 campanii/ proiecte regionale de informare și conștientizare a publicului/ instituțiilor publice și agenților economici în legătură cu gestionarea speciilor alogene invazive.
	OS5.2.Creșterea responsabilizării și a sprijinului acordat de public acțiunilor de gestionarea speciilor alogene invazive.	Număr de inițiative ale ONG-urilor și grupurilor de inițiativă publică pentru gestiunea speciilor alogene invazive.	Susținerea la nivel național, județean și local a minim 5 inițiative orientate spre gestionarea speciilor alogene invazive prin intermediul ONG-urilor și grupurilor de inițiativă civică.
	OS5.3.Creșterea gradului de diseminare a informațiilor referitoare la invazii biologice și specii alogene invazive.	Număr de materiale de diseminare realizate (filme, broșuri electronice, articole și postări în mediul online etc.).	Conceperea și diseminarea de materiale de promovare a bunelor practici legate de gestionarea speciilor alogene invazive (de exemplu: filme, broșuri și alte forme inovative adaptate diferitelor categorii de public).
	OS5.4. Îmbunătățirea potențialului de formare profesională a resursei umane pentru gestionarea speciilor alogene invazive.	Numărul de programe de formare profesională relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive.	Organizarea la nivelul instituțiilor de formare profesională (cu prioritate în Universități) de cursuri de perfecționare/ postuniversitare relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive.

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
OS6. Întărirea capacității administrative și de management al speciilor alogene invazive.	OS6.1. Asigurarea funcționalității structurilor de coordonare a gestiunii eficiente a speciilor alogene invazive la nivel național, județean și local.	<p>Număr de monitorizări și evaluări privind implementarea PNNACIP</p> <p>Număr de autorități județene din domeniul protecției mediului care participă efectiv la activitățile de gestionare a speciilor alogene invazive.</p>	<p>Minimum o monitorizare și o evaluare a implementării PNAACIP realizată la 5 ani.</p> <p>Implicarea a minimum 50% dintre autoritățile județene din domeniul protecției mediului în acțiuni de monitorizare activă a speciilor alogene invazive</p>
	OS6.2.Operaționalizarea funcționării Centrului de coordonare a gestionării speciilor alogene invazive.	Buget pentru funcționarea adecvată a Centrului de coordonare a gestionării speciilor alogene invazive	Asigurarea unui buget adecvat pentru funcționarea Centrului de coordonare a gestionării speciilor alogene invazive.
	OS6.3. Construirea infrastructurii necesare pentru asigurarea biosecurității (spații pentru depozitare temporară, stocare și eliminare specii alogene invazive).	<p>Numărul de spații pentru depozitare temporară / stocare a speciilor alogene invazive.</p> <p>Numărul de spații pentru eliminarea speciilor alogene invazive.</p>	Realizarea a minimum unui spațiu pentru depozitare temporară/ stocare a speciilor alogene invazive în proximitatea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.
	OS6.4. Dotarea corespunzătoare a punctelor de frontieră pentru a asigura controlul adecvat al intrării de specii alogene invazive	Număr de puncte de frontieră dotate pentru a asigura controlul adecvat al intrării de specii alogene invazive	Dotarea adecvată a minimum unui punct de frontieră pentru controlul adecvat al intrării de specii alogene invazive (prioritate maximă pentru zona Portului Constanța).
	OS6.5. Realizarea de protocoale cu ONG-uri, grădini zoologice, grădini botanice pentru preluarea speciilor alogene invazive recoltate	Număr de protocoale cu ONG-uri, grădini zoologice, grădini botanice pentru preluarea speciilor alogene invazive recoltate	Realizarea a minimum 5 protocoale cu ONG-uri, grădini zoologice, grădini botanice pentru preluarea speciilor alogene invazive recoltate din mediul natural (cel puțin pentru centrele regionale).

Obiectiv specific	Măsurile specifice	Indicator de rezultat	Ținte
	O6.6. Îmbunătățirea capacității resursei umane pentru a asigura gestionarea speciilor alogene invazive	Număr de persoane instruite din instituțiile publice.	Formarea profesională adecvată, cel puțin pentru funcționarii implicați în gestionarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive (de exemplu, personalul din punctele de control vamal, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului) – minimum 100 de persoane.
O7. Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea gestionării speciilor alogene invazive.	OS7.1. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare între instituțiile publice responsabile de gestionarea speciilor alogene invazive.	Număr de protocoale semnate între instituțiile publice, care includ și gestionarea speciilor alogene invazive.	Realizarea de protocoale semnate între instituțiile publice, care includ și gestionarea speciilor alogene invazive.
	OS7.2. Îmbunătățirea cooperării între instituțiile publice responsabile de gestionarea speciilor alogene invazive și experți.	Număr de grupuri de lucru pentru gestionarea speciilor alogene invazive cu implicarea experților.	Organizarea de grupuri de lucru la nivelul autorităților competente pentru protecția mediului pentru gestionarea speciilor alogene invazive cu implicarea experților.
	OS7.3. Asigurarea cooperării cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru coordonarea eforturilor de reducere a impactului speciilor alogene invazive.	Număr de întâlniri cu țările Uniunii Europene, care abordează și aspecte legate de gestionarea speciilor alogene invazive. Numărul de proiecte cu țările Uniunii Europene, care abordează și aspecte legate de gestionarea speciilor alogene invazive	Participarea la întâlniri oficiale și științifice, relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive, altele decât cele organizate de către Comisia Europeană. Participarea la proiecte care abordează inclusiv problematica gestionării speciilor alogene invazive.
	OS7.4. Asigurarea cooperării cu țările vecine, inclusiv cu cele riverane Mării Negre și din bazinul Dunării, pentru asigurarea unui	Număr de întâlniri cu țările riverane Mării Negre sau din bazinul Dunării, care abordează	Participarea la întâlniri oficiale și științifice, relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive, altele

Obiectiv specific	Măsuri specifice	Indicator de rezultat	Ținte
	gestionarea eficientă al speciilor alogene invazive.	și aspecte legate de gestionarea speciilor alogene invazive. Numărul de proiecte cu țările riverane Mării Negre sau din bazinul Dunării, care abordează și aspecte legate de gestionarea speciilor alogene invazive	decât cele organizate de către cu țările riverane Mării Negre sau din bazinul Dunării. Participarea la proiecte care abordează inclusiv problematica gestionării speciilor alogene invazive în bazinul Mării Negre sau al Dunării.
	OS7.5. Asigurarea participării României în structurile consultative ale Uniunii Europene și ale altor organizații internaționale interesate de gestionarea speciilor alogene invazive	Număr de membri în structurile consultative ale Uniunii Europene și ale altor organizații internaționale interesate de gestionarea speciilor alogene invazive. Număr de întâlniri oficiale și științifice cu participarea reprezentanților României.	Reprezentarea României la un nivel adecvat în toate structurile consultative ale Uniunii Europene și ale altor organizații internaționale interesate de gestionarea speciilor alogene invazive. Participarea la întâlniri oficiale și științifice, relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive.
	OS7.6. Asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de Comisia Europeană legate de gestionarea speciilor alogene invazive, inclusiv cele legate de raportare.	Număr de comunicări către Comisia Europeană pe teme legate de gestionarea speciilor alogene invazive.	Realizarea la termen a raportărilor către Comisia Europeană cu privire la speciile alogene invazive. Trimiterea în termen a răspunsurilor la solicitările Comisiei Europene în legătură cu gestionarea speciilor alogene invazive.

4. Bibliografie generală

- Anastasiu, P., et al. 2017. Alien Species of EU Concern in Romania. *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research* 19(3): 93-106.
- Cogălniceanu, D., Skolka, M., Stănescu, F., Tudor, M., Memedemin, D., Preda, C., Wong, L. J., Pagad, S. 2019. Global Register of Introduced and Invasive Species – Romania, Invasive Species Specialist Group ISSG
- Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 2019. 39th meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) (Strasbourg, 3-6 December 2019) - Statements by the EU and its Member States (10526/EU XXVII.GP).
- European Commission. 2011. *Our life insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020* European Commission, Brussels
- European Commission. 2014. Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species. *Official Journal of the European Union* L189:4.
- European Commission. 2016. Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1141 of 13 July 2016 adopting a list of invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. *Official Journal of the European Union*. L189: 4.
- European Commission. 2016. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1262 of 12 July 2017 adopting a list of invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. *Official Journal of the European Union*. L182: 37.
- European Commission. 2017. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1454 of 10 August 2017 specifying the technical formats for reporting by the Member States pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council C/2017/5533. L208:15
- European Commission. 2018. Commission Delegated Regulation (EU) 2018/968 of 30 April 2018 supplementing Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to risk assessments in relation to invasive alien species C/2018/2526. L174:5
- European Commission. 2018. Commission Implementing Regulation (EU) 2016/145 of 4 February 2016 adopting the format of the document serving as evidence for the permit issued by the competent authorities of Member States allowing establishments to carry out certain activities concerning invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. L30:1
- Guvernul României. 2013. *Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014 – 2020*.
- National Invasive Species Council - U.S. Department of the Interior - Office of the secretary. 2021. *National Invasive Species Management Plan* <https://www.invasivespeciesinfo.gov/national-invasive-species-management-plan>.
- Norwegian Ministry of the Environment. 2007. *Strategy on Invasive Alien Species*, 49 pp. (<http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/reports-and-plans/Plans/2007/Norwegian-Strategy-on-Invasive-Alien-Spe.html?id=469655>).
- Otel, V. 2007. *Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării*. 482. Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării.
- Primack, R., Pătroescu, M., Rozyłowicz, L., Iojă, I.C. 2012. *Fundamentele conservării diversității biologice*, Editura AGIR, București.
- Sîrbu, C, et al. (2011). New contribution to the study of alien Flora in Romania. *Journal of Plant Development* 18.